

XAVFSIZ TEXNOLOGIYALAR VA ISHLAB CHIQRISH VOSITALARINI
YARATISHDA OBYEKTЛАRNING IQTISODIY MANFAATDORLIGI

Shavkat Azizov

Madinabonu Siddiqova

Sirojiddin Muradov

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14544316>

Mehnatni muhofaza qilishning iqtisodiy va ijtimoiy ahamiyati mehnat sharoitlari xavfsizligini yaxshilash choralari orqali ifodalanib, iqtisodiy samaradorligi bilan belgilanadi va ular quyidagi iqtisodiy omillar bilan xarakterlanadi:

- mehnat unumdorligini oshirish, demak, qulay ish sharoitlarini yaratish,
- jarohatlanish yoki kasallik tufayli sarflanadigan xarajat fondini ko'paytirish.

Iqtisodiy xarajatlarini tejash, noqulay ish sharoitlarida beriladigan imtiyozlar va kompensatsiyalar xarajatlariga bog'liq. Bu kabi imtiyozlar va kompensatsiyalar, ish vaqti qisqartirilishi, qo'shimcha ta'tillar, aslida ishlamagan soatlar uchun tulovlar bilan bog'liq. Bunday imtiyozlar va kompensatsiyalar turi xilma xildir, masalan, tarif stavkalari oshishi, imtiyozli pensiyalar, terapevtik va profilaktik oziq-ovqat bilan ta'minlash kabilar katta miqdorda xarajatlarni talab qiladi.

Mehnat sharoitlarini ruxsat etilgan normativ talablarga yetkazish va tegishli shart-sharoitlarni yaratish, yuqorida qayd etilgan xarajatlarni qisman yoki to'liq barham berish mumkin.

1. Sanoat xavfsizligini ta'minlash usullari

Xozirgi vaktga kelib inson xayot-faoliyaat xavfsizligini ta'minlash muammolari keskinlashdi. Shu sababli turli xavf-xatarlardan ximoyaalanish masalalari, shu jumladan radiatsiyaaviy xavfsizlik masalalari xam juda muxim masalalar biri hisoblanmokda.

Ushbu fanda sanoat xavfsizlik fanining xozirgi xolati, istikboli, xamda respublikamizgi ijtimoiy-iktisodiy isloxotlar natijalari va xududiy xavfsizlik muammolari fanni rivojlanish tendensiyasiga ta'sir masalalarini, inson faoliyaati soxalarida sanoat xavfsizlikni ta'minlash, qo'lay ishlash muhiti sharoitlarini yaratish uchun mutaxassislarni nazariy va amaliy jixatdan tayyorlash, favkulodda vaziyatlarda ularni to'g'ri xarakat kilishga va ximoyaalanishga, xamda xavfli va zararli omillar atrof-muxitga ta'sirini o'rgatish masalalarini kamrab olgan ma'ruza, va semenar mashg'ulotlar to'plamidan iborat

Sanoat xavfsizligi- sanoat xavfsizligi shaxs va jamiyat hayotiy muhim manfaatlari xavfli ishlab chiqarish obektlaridagi avariyaalar va noxush hodisalardan hamda ularning oqibatlaridan himoyalanganlik holatidir.

Dekabr, 2024-Yil

Avariya va noxush hodisa- xavfli ishlab chiqarish obektlaridagi noxush hodisa xavfli ishlab chiqarish obektlarida qo'llaniladigan texnika qurilmalar ishdan chiqishi yoki shikastlanishi, texnologiya jarayoni rejimidan chetga chiqish, sanoat xavfsizligi sohasidagi qonunchilik hujjatlarida, shuningdek, normativ texnik hujjatlarda ko'rsatilgan talablarning buzilishidir.

Sanoat xavfsizlikni ta'minlash sohasidagi davlat tomonidan tartibga solish O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi va boshqa vakolatli davlat organlari tomonidan amalga oshiriladi. Sanoat va xavfsizlik sohasidagi davlat nazorati O'zbekiston Respublikasi Sanoat xavfsizligi davlat qo'mitasi, Sog'liqni saqlash vazirligi, Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi va Davlat bojxona qo'mitasi tomonidan amalga oshiriladi.

Sanoat xavfsizlikni ta'minlash sohasidagi jamoat nazorati O'zbekiston Respublikasi fuqarolari, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari, nodavlat notijorat tashkilotlari va ommaviy axborot vositalari tomonidan amalga oshirilishi mumkin.

Obektda va uning atrofidagi sanoat xavfsizligi quyidagicha ta'minlanadi:

- sanoat inshootlarini konstruksiyasi sifati;
- sanoat inshootlarini joylashtirish uchun maydon va maydonni oqilona tanlash;
- sanoat inshootlarini manbalarini jismoniy himoya qilish;
- eng xavfli obektlar atrofida va ularning ichida hududni rayonlashtirish;
- texnologik tizimlarning ishlash shartlari;
- sanoat inshootlarini gigiyenik baholash va faoliyatni litsenziyalash;
- mahsulotlar va texnologiyalarni gigiyenik baholash;
- sanitar- gigiyenik kuzatuv tizimining mavjudligi;
- obektning meyoriy ishlashi, uni rekonstruksiya qilish va tugatish (tugatish) vaqtida xodimlar va aholining xavfsizligini ta'minlash bo'yicha tadbirlarni rejalashtirish va amalga oshirish;
- xodimlar va aholining xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha savodxonligini oshirish;
- monitoring tizimini tashkil etish;
- normal sharoitda va avariya holatida himoya qilish tadbirlarini rejalashtirish va amalga oshirish samaradorligi;
- axborot va xabar berish tizimini tashkil etish.
- xavfli va zararli omillar ruxsat etilgan ta'sir darajasidan oshib ketadigan joylarda kamaytirilishi kerak;
- umumjamoa va shaxiy himoya vositalari bilan ta'milanganligi.

Dekabr, 2024-Yil

Tashkilotlarda olib boriladigan monitoringi ishchilar (xodimlar) ning individual xavfli va zararli omilladan zararlanishini kuzatishni va hisobga olishni ta'minlaydi.

Sanoat obe'ktlaridan foydalanuvchi tashkilot xavfsizligi uchun javobgardir va quyidagilarni ta'minlaydi:

-O'zbekiston Respublikasi va haqaro toshkilotlar tomonidan joriy qilingan normatiq huquqiy xujjatalar va qoidalar, meyorlar talablariga rioya qilish;

-xavfli va zararli manbalarini o'zichiga olgan ishlab chiqarilgan mahsulotlar uchun sanitariya-epidemiologik xulosasini va litsenziya olish;

-xavfsizlikni ta'minlash va kuzatuv maydonida xavfli va zararli omillar ta'sirini nazorat darajasini bo'yicha ko'rsatmalar ishlab chiqish;

-mehnatni muhofaza qilish qoidalari, xavfsizlik, boshqa sanitariya meyorlari va qoidalariga mos keladigan ishlash sharoitlarini yaratish;

-tashkilotda xavfsizlikni ta'minlash va takomillashtirish bo'yicha tadbirlarni rejalashtirish va amalga oshirish;

-ish joylarida, binolarda, tashkilot hududida, sanitariya muhofazasi zonasida va kuzatuv zonasida, shuningdek, moddalar chiqarilishi va chiqindi zonalarni muntazam ravishda kuzatib borish;

-xodimlarning individual zaxarlanish xolatlarini nazorat qilish va hisobga olish;

-xodimlarni ish joylaridagi radiatsiya darajasi va ular tomonidan olingan individual nurlanish dozalari to'g'risida muntazam ravishda xabardor qilish;

-xodimlarni, xavfsizligi xizmatlari mutaxassislari, zararli manbalari bilan ishlashni doimiy yoki vaqtincha bajaradigan boshqa shaxslar uchun xavfsizligi masalalari bo'yicha o'qitish va sertifikatlash;

-shaxsiy tarkibni dastlabki (ishga qabul qilinganidan keyin) va davriy tibbiy ko'rikdan o'tkazish;

-xavfsizligi sohasida davlat boshqaruvi, davlat nazorati va nazoratini amalga oshirishga vakolatli ijro etuvchi hokimiyat organlariga favqulodda vaziyat yoki avariya sodir bo'lganligi to'g'risida o'z vaqtida xabar berish;

-xavfsizligini ta'minlash sohasida davlat boshqaruvi, davlat nazorati va nazoratini amalga oshiruvchi ijro etuvchi hokimiyat organlari mansabdor shaxslarining farmonlari va buyruqlarini bajarish.

Dekabr, 2024-Yil

Xavfsizlikni ta'minlash dasturlarini ishlab chiqish va amalga oshirishda, xavfli va zararli manbalaridan foydalanganda fuqarolar olgan zararlanish ko'rsatkichini qilish va hisobga olishda davlat tizimini ishlab chiqishdani iborat Bular qo'yidagilar:

- xavli va zararli omillar ta'sir natijasida fuqarolar sog'lig'iga yetkazilgan zararining yuqori xavfi uchun kompensatsiya turlari va miqdorlarini belgilash;

- avariya natijasida fuqarolar sog'lig'iga yetkazilgan zarar va ularning mulkiga yetkazilgan zararni qoplash;

- ionlashtiruvchi nurlanish manbalaridan foydalanish bilan bog'liq faoliyat turlari;

- ionlashtiruvchi nurlanish manbalarining eksporti va importini davlat tomonidan tartibga solish;

- tibbiy profilaktika tadbirlarini o'tkazish;

- fuqarolarni avariya vaziyat va xavfsizlikni ta'minlash choralari to'g'risida xabardor qilish;

- fuqarolarni xavfsizlik choralariga o'rgatish;

- avariya natijasida jabrlangan fuqarolarga yordam berish;

- fuqarolar sanoat ifloslanish joylarida turishi uchun maxsus rejimlarni joriy etish;

- tegishli hududda avariya oqibatlarini bartaraf etish;

- avariya xavfi yuzaga kelgan taqdirda tezkor tadbirlarni tashkil etish va amalga oshirish.

O'zbekiston Respublikasi hududida yashovchi O'zbekiston Respublikasi fuqarolari, chet el fuqarolari fuqaroligi bo'lmagan shaxslar xavfsizligini ta'minlash bo'yicha qonunchilik talablariga rioya qilishlari va xavfsizligini ta'minlash bo'yicha respublika ijro etuvchi hokimiyat organlarining talablariga rioya qilishlari shart.

REFERENCES

1. Rakhimov O. et al. Analysis of developmental education models in the ecological education system in Uzbekistan //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – T. 458. – C. 06020.
2. Astanakulov K. et al. Mini crusher-shredder for farms //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2021. – T. 264. – C. 04038.
3. Mamatov F. et al. Potato digger with a digging workpart of the "Paraplaw" type //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – T. 365. – C. 04021.
4. Azizov S. A. LOGISTIKANING RIVOJLANISH BOSQICHLARI //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – T. 2. – №. 15. – C. 504-509.
5. Azizov S. A. et al. LOGISTIK TIZIMLAR FAOLIYATINI MUVOFIQLASHTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – T. 2. – №. 3 SPECIAL. – C. 1194-1197.

Dekabr, 2024-Yil

6. Azizov S. A. et al. MOTOR MOYLARI–AVTOTRANSPORT VOSITALARIGA QO'YILADIGAN TALABLARNI TA'MINLASHDA ENG MUHIM OMIL //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 1133-1136.
7. Kichkinayev M., Azizov S. A. AVTOMOBILLAR EKSPLOATATSIYASIDA MOTOR MOYLARINING AHAMIYATI VA ULARNI TANLASH //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 614-617.
8. Azizov S. A. METHOD OF CREATING A STUDENT PORTFOLIO IN THE HIGHER EDUCATION SYSTEM AND POSSIBILITIES OF PRACTICAL APPLICATION //GOLDEN BRAIN. – 2023. – Т. 1. – №. 35. – С. 85-91.
9. Kuziev O. C. MODEL FORMATION OF INFORMATION-SIMULATED SKILLS IN PROFESSIONAL ACTIVITIES OF FUTURE ENGINEERS //Annali d'Italia. – 2021. – №. 22-2. – С. 24-26.
10. Кузиев О. Ч. ТЕХНИКА ЙЎНАЛИШИ ТАЛАБАЛАРИНИ КАСБИЙ АХБОРОТМОДЕЛЛАШТИРИШ КЎНИКМАЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ОМИЛЛАРИ //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 10. – С. 1183-1189.
11. Kuziev O. МУҲАНДИСЛАРДА КАСБИЙ АХБОРОТ МОДЕЛЛАШТИРИШ КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ БЎЙИЧА МУҲИМ ТАВСИЯЛАР //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. A7. – С. 591-595.
12. Kuziev O. MAIN RECOMMENDATIONS FOR THE FORMATION OF PROFESSIONAL SKILLS OF INFORMATION MODELING IN ENGINEERS //Science and Innovation. – 2022. – Т. 1. – №. 7. – С. 591-595.
13. Kuziyev O. C. MODEL OF DEVELOPMENT OF INFORMATION-MODELING SKILLS IN FUTURE ENGINEERS //Academia Repository. – 2023. – Т. 4. – №. 11. – С. 44-49.
14. Кузиев О. Ч. Психолого-педагогические основы профессионально-педагогической направленности обучения специальным дисциплинам в республике Узбекистан //Мир образования-образование в мире. – 2012. – №. 3. – С. 66-70.
15. Cho'liyevich O. Q. Z. МАКТАВ GEOMETRIYA KURSIDA ANALOGIYA METODI //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 2. – С. 84-95.
16. Кузиев О. Ч. Муҳандислик фаолиятини моделлаштиришнинг ҳозирги ҳолатини таҳлилий жиҳатлари //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 318-323.
17. Chuliyevich K. O. Ways of Implementation in the Future of the Formation of Information and Modeling Skills in Students of the Technical Direction //Eurasian Scientific Herald. – 2022. – Т. 11. – С. 22-26.
18. Кузиев О. Ч. Муҳандислик фаолиятини моделлаштиришнинг ҳозирги ҳолатини таҳлилий жиҳатлари //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 318-323.
19. Zuparova Z. A. et al. Determination of high quality of echinaceae purpureae herba grown in Uzbekistan and the prospect of creating immunomodulatory medicinal products on its base //International Journal of Psychosocial Rehabilitation. – 2020. – Т. 24. – №. 4. – С. 2355-2366.

Dekabr, 2024-Yil

20. Zuparova Z. A., Ismoilova G. M. Determination of Some Technological Properties and Authenticity of Immunacea Bio Tablets //Best Journal of Innovation in Science, Research and Development. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 29-35.
21. Зупарова З. А. и др. ИЗУЧЕНИЕ АССОРТИМЕНТА ИММУНОМОДУЛИРУЮЩИХ И ИММУНОСТИМУЛИРУЮЩИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В 2016-2021 ГГ., ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН //Ремедиум. Журнал о российском рынке лекарств и медицинской технике. – 2021. – №. 4. – С. 84-87.
22. Jabbarova S. A., Zuparova Z. A., Ismoilova G. M. CHROMATOMASS-SPECTROMETRIC STUDY OF DRY EXTRACTS OF SEDUM L. OBTAINED BY DIFFERENT SOLVENTS //Евразийский журнал медицинских и естественных наук. – 2024. – Т. 4. – №. 5 (Speciaial Issue). – С. 44-45.
23. Kizi Z. Z. A., Mukhutdinovna I. G., Akhrorovna M. T. DETERMINATION OF THE COMPOSITION AND TECHNOLOGICAL PROPERTIES OF THE SUBSTANCE FOR IMMUNACEA BIO TABLETS //American Journal Of Biomedical Science & Pharmaceutical Innovation. – 2024. – Т. 4. – №. 01. – С. 34-38.
24. Зупарова З. А., Исмоилова Г. М. Сравнительный анализ содержания полисахаридов в эхинацеи пурпурной выращиваемой в различных регионах //Innovations in life sciences. – 2023. – С. 148-149.
25. Zuparova Z. A., Ismoilova G. M. Determining The Authenticity Of Immunacea Bio Tablets With Immunomodulatory Action //Journal of Pharmaceutical Negative Results. – 2022. – С. 2637-2641.
26. Zuparova Z. A. et al. PRECLINICAL STUDIES OF DRY EXTRACT OF THE HERB OF ECHINACEA PURPUREA PRODUCED BY MEANS OF PREEXTRACTION //湖南大学学报 (自然科学版). – 2021. – Т. 48. – №. 10.
27. Kamilov X. et al. Development of composition and technology of antidiabetic tablets based on medicinal plants //BIO Web of Conferences. – EDP Sciences, 2024. – Т. 149. – С. 01047.
28. Зупарова З. А. ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТАБЛЕТОК «ИММУНАЦЕЯ БИО» НА ОСНОВЕ ВЫСУШЕННОГО СОКА ЭХИНАЦЕИ ПУРПУРНОЙ //FARMATSIYA. – С. 80.
29. Зупарова З. А., Ризаев К. С. АССОРТИМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ИММУНОМОДУЛИРУЮЩИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН В 2022 ГОДУ.
30. Ачилова З. П. и др. ТИЛЛАРНИ БИР-БИРИ БИЛАН ҚИЁСЛАБ ЎҚИТИШДА ТУШУНТИРИШ МЕТОДИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯЛАРИ //worldly knowledge conferens. – 2024. – Т. 7. – №. 1. – С. 113-115.
31. Achilova Z. P. ISPAN VA O'ZBEK TILLARIDA "EDAD" TUSHUNCHASI BILAN BOG'LIQ BO'LGAN KO'SHMA MA'NOLARNI IDROK ETISHNING MILLIY O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI //Экономика и социум. – 2024. – №. 5-1 (120). – С. 71-77.
32. Ачилова З. П. ЎЗБЕК ТАРЖИМАЧИЛИК МАКТАБИНИНГ ОҒЗАКИ ВА ЁЗМА ТАРЖИМА НАЗАРИЯСИГА БАҒИШЛАНГАН ЛИНГВИСТИК ТАДҚИҚОТЛАРИ //PEDAGOG. – 2023. – Т. 6. – №. 6. – С. 225-229.

Dekabr, 2024-Yil

33. Салимова М., Муродиллаев Ж., Ачилова З. П. ТИЛНИ ЎРГАНИШ ЖАРАЁНИДА ЎША ХАЛҚНИНГ ЭТНОГЕНЕЗИНИ ЎРГАНИШНИНГ ПЕДАГОГИК АСОСЛАРИ //Talqin va tadqiqotlar. – 2023. – Т. 1. – №. 10.
34. Бобожонова Т., Орзиева Н., Ачилова З. П. МАДАНИЙ МЕРОС ОБЪЕКТЛАРИНИ МУХОФАЗА ҚИЛИШ ВА УЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ //Talqin va tadqiqotlar. – 2023. – Т. 1. – №. 10.
35. Абдиева З., Суярова Д., Ачилова З. П. МУЗЕЙЛАР–ТАРИХИЙ ХОТИРАНИ ЖОНЛАНТИРИШ ОМИЛИ СИФАТИДА //Talqin va tadqiqotlar. – 2023. – Т. 1. – №. 10.
36. Ашурова Ф. К. и др. Исследование биохимической активности полученных комплексов на модели острого токсического гепатита //Журнал теоритической и клинической медицины. – 2022. – Т. 3. – С. 11-14.
37. Рузобакиева М. Р. и др. Применение генотипирования полиморфизма сур3а5 для коррективы дозы такролимуса при трансплантации почки //Российский иммунологический журнал. – 2019. – Т. 13. – №. 2-1. – С. 499-502.
38. Арипова Т. У. и др. Активность фагоцитов в перитонеальной жидкости у больных наружным генитальным эндометриозом //Медицинская иммунология. – 2017. – Т. 19. – №. 5. – С. 179-180.
39. Мусаходжаева Д. А. и др. Изменение параметров врожденного и адаптивного иммунитета у детей с хроническим бронхитом на фоне глистной инвазии //Журнал теоритической и клинической медицины. – 2016. – №. 3. – С. 135-138.
40. Азизова З. Ш., Ешимбетова Г. З., Жураева Д. М. Дисрегуляция ростовых факторов и плацентарная дисфункция //Российский иммунологический журнал. – 2024. – Т. 27. – №. 4. – С. 845-852.
41. Azizova Z. O 'ZBEK POPULYATSIYASIGA MANSUB TASHQI GENITAL EDOMETRIOZLI AYOLLARIDA INTERLEUKIN-6 VA UNING RS1800795 POLIMOR VARIANTINING EKSPRESSIYASI XUSUSIYATLARI //MedicineProblems. uz-Topical Issues of Medical Sciences. – 2024. – Т. 2. – №. 2. – С. 18-23.
42. Ramziddinov J. et al. QO'ZIQORINLARNING BIOLOGIK FAOL INGREDIENTLARI VA ULARNING IMMUNOMODULYATORI VA IMMUNOSTIMULYATOR XUSUSIYATLARI (ADABIYOTLAR SHARHI) //MedicineProblems. uz-Topical Issues of Medical Sciences. – 2024. – Т. 2. – №. 1. – С. 36-43.
43. Ашурова У. А. и др. ОЦЕНКА ПОЛИМОРФНОГО ВАРИАНТА ГЕНА ФИБРИНОГЕНА У ЖЕНЩИН С ПОСЛЕРОДОВЫМ КРОВОТЕЧЕНИЕМ. – 2024.
44. Саъдуллоева И. К., Камалов З. С., Азизова З. Ш. ОСОБЕННОСТИ СЫВОРОТОЧНОГО СОДЕРЖАНИЯ ФАКТОРОВ РОСТА ПРИ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКАХ СЕРДЦА РАЗЛИЧНОГО ТИПА У ДЕТЕЙ //Журнал гуманитарных и естественных наук. – 2023. – №. 4 [2]. – С. 57-62.
45. Мусаходжаева, Д. А., et al. "Иммунопатогенез при васкулярной дисфункции маточно-плацентарно-плодового кровообращения." (2023).
46. Рузимуродов Н. Ф. и др. КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕТЕЙ С COVID-19 НА ФОНЕ МУКОВИСЦИДОЗА. – 2023.
47. Mamatkulov B., Adilova Z. U., Minavarova N. J. THE IMPORTANCE OF MEDICAL EXAMINATIONS FOR YOUNG PEOPLE GETTING MARRIED //Академические исследования в современной науке. – 2024. – Т. 3. – №. 33. – С. 119-120.

Dekabr, 2024-Yil

48. Urazaliyeva I. R., Adilova Z. U., Ikromova G. A. ASSESSMENT OF THE PERFORMANCE STATUS OF CHIEF AND SENIOR NURSES IN URBAN FAMILY CLINICS //International journal of scientific researchers (IJSR) INDEXING. – 2024. – Т. 5. – №. 1. – С. 375-377.
49. Usmonxujayeva A. A. et al. USE OF EXTRACORPORAL PULSE WAVE THERAPY IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH OSTEONECROSE OF THE FEMURAL HEAD CAUSED BY COVID-19 //Академические исследования в современной науке. – 2024. – Т. 3. – №. 12. – С. 100-101.
50. ZU A. Z. U. A., Ikromova G. A. STRESS LOAD IN THE ACTIVITIES OF NURSE MANAGERS DURING THE COVID-19 PANDEMIC //Web of Medicine: Journal of Medicine, Practice and Nursing. – 2024. – Т. 2. – №. 3. – С. 74-78.
51. Adilova Z. U., Usnaddinov A. G., Oxunova M. T. Immunoprophylaxis Work Performed in Children and the Socio-Hygienic Factors that Affect Them (Literature Review) //Central Asian Journal of Medical and Natural Science. – 2023. – Т. 4. – №. 3. – С. 179-182.
52. Алимжанова Э. А. РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ //Science and innovation. – 2022. – С. 5-9.
53. Азизова Ф. Л., Адилова З. У. БОЛАЛАР САЛОМАТЛИГИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ИЖТИМОЙ ГИГИЕНИК ОМИЛЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ : дис. – 2023.
54. Адилова З. У. Роль Медицинской Сестры В Оказании Паллиативной Помощи Больным С Онкологическими Заболеваниями //AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI. – 2023. – Т. 2. – №. 1. – С. 40-45.
55. Adilova Z., Urazaliyeva I., Usnaddinov A. MODERN VIEWS ON IMMUNOPROPHYLAXIS (LITERATURE REVIEW) //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. D5. – С. 261-265.
56. Атаниязов М. К., Рахимбаева Г. С. ТУРЛИ КОМОРБИДГА ЭГА ГЕМОПРАГИК ИНСУЛТДА ГЕМОРЕОЛОГИЯНИНГ АҲАМИЯТИ. – 2024.
57. Ataniyazov M., Rakhimbaeva G. FEATURES OF THE COURSE OF ISCHEMIC STROKE IN CORONAVIRUS INFECTION //British Medical Journal. – 2023. – Т. 3. – №. 2.
58. Iskandar o'g'li Q. A., Maratovna D. H., Kamaliddinovich A. M. COVID 19 INFEKSIYASI BILAN CHALINGAN BEMORLARDA KOGNETIV BUZULISHLAR //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 22. – №. 8. – С. 30-33.
59. Rakhimbaeva G., Ataniyazov M. COMORBID ASPECTS IN COVID-19 ASSOCIATED CEREBRAL STROKE //British Medical Journal. – 2023. – Т. 3. – №. 2.
60. Даминова Х. М., Атаниязов М. К. Covid 19 infeksiyasi bilan chalingan bemorlarda kognitiv buzulishlar. – 2023.
61. Хасанов Э. М., Атаниязов М. К., Азизова Р. Б. Бош мия сурункали ишемиясида доплерографик кўрсаткичларнинг ўзига хослиги : дис. – KLINIK LABORATOR DIAGNOSTIKADA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH, MUAMMOLAR VA YECHIMLAR, 2023.
62. Ишанходжаева Г. Т., Атаниязов М. К. Qon tomir etiologiyali demensiyada kognitiv buzulishlar va ularni korreksiya qilish : дис. – 2023.
63. Атаниязов М. Бош мия сурункали ишемиясида доплерографик кўрсаткичларнинг ўзига хослиги. – 2023.

Dekabr, 2024-Yil

64. Rakhimbayeva G. S. et al. Features of treatment and rehabilitation of COVID-19 patients with ischemic stroke //Zhurnal Nevrologii i Psixiatrii Imeni SS Korsakova. – 2023. – T. 123. – №. 3. Vyp. 2. – C. 76-84.
65. Ataniyazov M., Rakhimbaeva G., Khamidov A. THE IMPORTANCE OF ANTICOAGULANT THERAPY IN THE RISK AND DEVELOPMENT OF HEMORRHAGIC STROKE IN COVID-19 //British Medical Journal. – 2022. – T. 2. – №. 6.
66. Usmanova G. E. et al. SPECIFICITY OF BLOOD CLOTTING PARAMETERS IN HEMORRHAGIC STROKE //British Medical Journal. – 2022. – T. 2. – №. 5.
67. Ходжаева З. Ш., Бобоқулов М. Б., Жумаев Ш. Самоний макбараси тарихий обидасининг конструктив ечимлари ва тахлили. – 2023.
68. Baxtiyor o'g'li J. S., Komiljon J. INNOVATION QURILISH MATERIALLARINING KELAJAKDAGI O'RNI //Modern education and development. – 2024. – T. 14. – №. 2. – C. 295-298.
69. Baxtiyor o'g'li J. S., G'olib R. KOMPOZIT ARMATURALARNING XUSUSIYATLARI //Modern education and development. – 2024. – T. 14. – №. 2. – C. 281-286.
70. Baxtiyor o'g'li J. S. BINO VA INSHOOTLAR YUK KO'TARUVCHI KONSTRUKSIYALARINI UGLEROD TOLALI MATO (УГЛЕБОЛОКХО) MATERIALI BILAN KUCHAYTIRISH //Scientific Impulse. – 2024. – T. 2. – №. 21. – C. 917-919.
71. Baxtiyor o'g'li J. S. O'ZBEKISTON SHAROITIDA KOMPOZIT MATERIALLAR BILAN G'ISHTLI DEVOR KONSTRUKSIYALARINI KUCHAYTIRISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI //Scientific Impulse. – 2024. – T. 2. – №. 21. – C. 920-922.
72. Baxtiyor o'g'li J. S. KOMPOZIT ARMATURALARNING TURLARI VA QURILISHDAGI AHAMIYATI //Scientific Impulse. – 2024. – T. 2. – №. 21. – C. 913-916.
73. Baxtiyor o'g'li J. S. BINO VA INSHOOTLARNING TO'SUVCHI KONSTRUKSIYALARIDA YENGIL BETONLARDAN FOYDALANISH AFZALLIKLARI //PEDAGOG. – 2024. – T. 7. – №. 3. – C. 106-108.
74. Baxtiyor o'g'li J. S. MEMORIY YODGORLIKLARNI SAQLASH VA QAYTA TIKLASHDA 3D TEXNOLOGIYASI AHAMIYATI. – 2023.
75. Askarovich A. T. et al. EFFECT OF MEDICINE USE ON THE IMMUNOLOGICAL STATUS OF PATIENTS WITH GASTROINTESTINAL TRACT TUMORS //Journal of Advanced Zoology. – 2023. – T. 44. – C. 3692-3696.
76. Ruzimurodov N. F. et al. CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL CHARACTERISTICS OF CHILDREN WITH COVID-19 DUE TO CYSTIC FIBROSIS //SCHOLAR. – 2023. – T. 1. – №. 28. – C. 381-387.
77. RUZIMURODOV N. Percutaneous interventions in treatment of patients with obstructive jaundice //Annals of Hepato-Biliary-Pancreatic Surgery. – 2023. – T. 27. – №. 1. – C. S285-S285.
78. RUZIMURODOV N. A new approach to the treatment of diabetes mellitus with pancreatic cells at an experimental level //Annals of Hepato-Biliary-Pancreatic Surgery. – 2023. – T. 27. – №. 1. – C. S262-S262.
79. Musakhodjaeva D. A. et al. The role of the immune system in the formation of endothelial dysfunction in case of violation of the uteroplacental blood circulation. – 2023.

Dekabr, 2024-Yil

80. Askarovich A. T., Fazliddinovich R. N. Influence of the Drug on the Immune Status of Patients with Tumors of the Gastrointestinal Tract //INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH SYSTEMS AND MEDICAL SCIENCES. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 329-332.
81. Ruzimurodov N., Umarov A. Features of P300 cognitive potentials in Parkinson's disease //Parkinsonism & Related Disorders. – 2018. – Т. 46. – С. e80.
82. Aripova T. U. et al. Assessment of the Cytokine Profile in Patients with Covid-19 Depending on the Severity of the Disease //Central Asian Journal of Medical and Natural Science. – 2022. – Т. 3. – №. 6. – С. 217-222.
83. Ruzimurodov N. et al. CRITICAL RISK FACTORS FOR THE DEVELOPMENT OF DIABETES MELLITUS DURING THE COVID-19 PANDEMIC //Collection of scientific papers «SCIENTIA». – 2024. – №. September 27, 2024; Stockholm, Sweden. – С. 155-157.
84. Ruzimurodov N. F. CRITICAL RISK FACTORS FOR THE EMERGENCE OF DIABETES MELLITUS DURING THE COVID-19 PANDEMIC //International Scientific and Current Research Conferences. – 2024. – С. 68-70.
85. Vo M. C. et al. Exploring cellular immunotherapy platforms in multiple myeloma //Heliyon. – 2024.
86. Рузимуродов Н. Ф. и др. КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕТЕЙ С COVID-19 НА ФОНЕ МУКОВИСЦИДОЗА. – 2023.
87. Рузимуродов Н. Ф., Арипова Т. У., Назиркулов О. М. ОЦЕНКА ЦИТОКИНОВОГО ПРОФИЛЯ У БОЛЬНЫХ С COVID-19 В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ЗАБОЛЕВАНИЯ. – 2022.
88. Рузимуродов Н. Ф. ИЗМЕНЕНИЕ КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕЧЕНИЯ И ТЯЖЕСТИ COVID-19 //Фундаментальная наука и клиническая медицина-человек и его здоровье. – 2022. – С. 20-21.
89. Ruzimurodov N., Aripova T. SOFTWARE PRODUCT FOR CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL PROGNOSIS OF THE SEVERITY OF COVID-19 //International Scientific and Current Research Conferences. – 2021. – С. 91-93.
90. Ruzimurodov N. CHANGES IN CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL PARAMETERS DEPENDING ON THE SEVERITY OF COVID-19 //International Scientific and Current Research Conferences. – 2021. – С. 1-3.
91. Мелибаева Г. Н. ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ ИННОВАЦИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА //Экономика и социум. – 2024. – №. 6-2 (121). – С. 1215-1220.
92. Melibaeva G. ORGANIZATIONAL BEHAVIOR AND BUSINESS PSYCHOLOGY //QO'QON UNIVERSITETI XABARNOMASI. – 2024. – Т. 10. – С. 48-50.
93. Nazrullaevna M. G., Muxlisa B. O 'ZBEKISTONDA MICE TURIZMNI ISTIQBOLLARI //Kokand University Research Base. – 2024. – С. 803-806.
94. Nazrullaevna M. G. КЭШБЭК ҚАЙТАРИБ БЕРИЛМАЙДИГАН ҲОЛАТЛАР ТАҲЛИЛИ //Kokand University Research Base. – 2024. – С. 807-809.
95. Melibaeva G. N. THE IMPACT OF MARKETING INNOVATIONS ON COMPETITIVENESS //QO 'QON UNIVERSITETI XABARNOMASI. – 2024. – Т. 12. – С. 39-43.

96. Саримсоков А. А. The ritual of “qo‘sh chiqarish” among Uzbeks and its territorial features (on the example of the Fergana Valley) //Историческая этнология. – 2024. – Т. 9. – №. 2. – С. 214-223.
97. Sarimsokov A. A. Navruz: Customs and Ceremonies //Central Asian Journal of Social Sciences and History. – 2024. – Т. 5. – №. 2. – С. 14-20.
98. Sarimsokov A. A. Imaginations of Uzbek people related to “good” and “bad” time //Asian Journal of Multidimensional Research. – 2022. – Т. 11. – №. 8. – С. 66-69.
99. Саримсоков А. А. Традиционные календарные взгляды узбеков //Ученый XXI века. – 2020. – №. 1 (60). – С. 24-29.
100. Саримсоков А. Календарные обряды узбеков (на основе материалов Ферганской долины //Каталог авторефератов. – 2010. – Т. 1. – №. 1. – С. 1-26.
101. Каримов С. М. и др. Нормативно-правовая база в области гражданской защиты в Республике Узбекистан //Теоретические и прикладные вопросы комплексной безопасности: Материалы. – 2019. – С. 36.
102. Холбайев В. М., Рахимов О. Д., Махматқулов Н. И. Hayot faoliyati xavfsizligi. Darslik (1-qism) //Т.:«Voris-nashriyot. – 2020. – Т. 304.
103. Микрюков В. Ю. Безопасность жизнедеятельности: [учебник]. – Knorus, 2010.
104. Holbayev V. M., Rakhimov O. D., Makhmatkulov N. I. Life safety. Textbook (Part 1) //Т.: "Voris-nashriyot. – 2020.
105. Махматқулов Н. И. и др. КРИТЕРИИ ПОЖАРООПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ И РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ //Теоретические и прикладные вопросы комплексной безопасности: Материалы. – 2019. – С. 90.
106. Махмакулов Н. И. и др. Безопасность жизнедеятельности //Учебник для вузов. Карши. – 2020.
107. Makhmatqulov N. I. Matematik modellashtirish asosida texnosfera xavfsizligini baholash. Monografiya //Т.:«Voris-nashriyot. – 2022.
108. Холбаев Б. М., Махматқулов Н. И. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЯХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ АВАРИЯХ //НАУКА И ТЕХНИКА. МИРОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. – 2020. – С. 262-267.
109. Makhmatqulov N. BASICS OF SAFE AND HEALTHY WORKING CONDITIONS IN INDUSTRY //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 1222-1231.
110. Imomovich M. N. ISHLAB CHIQRISH BILAN BOG ‘LIQ BAXTSIZ XODISALARNING IJTIMOIIY-IQTISODIY YO ‘QOTISHLARNI HISOBLASH USULLARI //Raqqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика). – 2024. – №. 6. – С. 439-447.
111. Imomovich M. N. Assessment Of Work Safety Management In The Technosphere System And The Fundamentals Of Creating Its Model //Excellencia: International Multi-disciplinary Journal of Education (2994-9521). – 2023. – С. 118-127.
112. Махматқулов Н. И. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ //Состав редакционной коллегии и организационного комитета. – 2023.
113. Махмакулов Н. И., Чориев И. Н. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ //НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ СЕГОДНЯ Учредители: Олимп. – 2022. – №. 3. – С. 11-13.

Dekabr, 2024-Yil

114. Махматулов Н. И. МЕРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ //Актуальные научные исследования в современном мире. – 2021. – №. 3-2. – С. 148-152.
115. Kholbaev V. M., Rakhimov O. D., Makhmatkulov N. I. Hayot faoliyati havfsizligi.
116. Махматкулов Н. “ҲАЁТ ФАОЛИЯТИ ХАВФСИЗЛИГИ” ФАНИНИНГ ЎҚИТИЛИШИ КАДРЛАР ТАЙЁРЛАШНИНГ МУҲИМ ОМИЛИ //Interpretation and researches. – 2024.
117. Махматкулов Н. И. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНЫХ И ЗДОРОВЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА В СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. – 2024.
118. Imomovich M. N. FAVQULODDA VAZIYATLAR TA'SIRLI OQIBATLARINI IQTISODIY ZARARNI TAHLIL QILISH VA VAHOLASH //Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика). – 2024. – №. 6. – С. 431-438.
119. Imomovich M. N., Qizi M. Z. N. BAND BO 'LMAGAN AHOLINI MUNOSIB ISH O 'RINLARIGA JOYLASHTIRISHNING IQTISODIY MEKANIZMLARI //Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика). – 2024. – №. 6. – С. 448-455.
120. Imomovich M. N. MEHNAT MUHOFAZASI MUTAXASSISLARINING KASBIY KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISHDA TASHKILY VA IQTISODIY JIHATLARI //Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика). – 2024. – №. 8. – С. 779-788.
121. Nurilla M. M. MEHNAT XAVFSIZLIGINI BOSHQARISH TIZIMINI “QORA QUTI” MODELIGA KIRITIGANDA UZGARISHLAR JARAYONINI SHAKLLANTIRISH //Sanoatda raqamli texnologiyalar. – 2023. – Т. 1. – №. 01.
122. Imomovich M. N. CORRECT CONDUCT OF THE POPULATION IN EMERGENCY SITUATIONS //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2023. – Т. 2. – №. 9.
123. Imomovich M. N. FIRE AS A FACTOR OF TECHNOGENIC DISASTER //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2023. – Т. 2. – №. 9.
124. Махматкулов Н. И. МЕHNAT XAVFSIZLIGINI BOSHQARISH TIZIMINI “QORA QUTI” MODELIGA KIRITIGANDA O 'ZGARISHLAR JARAYONINI SHAKLLANTIRISH //“ Sanoatda raqamli texnologiyalar” ilmiy-texnik jurnali. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 170-179.
125. Imomovich M. N. MEHNAT XAVFSIZLIGINI BOSHQARISH TIZIMINI “QORA QUTI” MODELIGA KIRITIGANDA O 'ZGARISHLAR JARAYONINI SHAKLLANTIRISH //Sanoatda raqamli texnologiyalar/Цифровые технологии в промышленности. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 174-183.
126. РАХМАНОВ А. А., МАХМАТКУЛОВ Н. И. О МЕРАХ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ В ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ СИТУАЦИЯХ //МОЛОДЕЖЬ И СИСТЕМНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ СТРАНЫ. – 2017. – С. 39-42.
127. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. QURILISH MAYDONIDA XAVFSIZLIK TALABLARI VA ASHYOLARINING TURLARI //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 10. – С. 94-118.
128. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. QURILISHDA XAVFSIZLIK TALABLARI VA ASHYOLARI TARKIBINI ILMIY ASOSLASH USULLARI //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 10. – С. 119-142.

Dekabr, 2024-Yil

129. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. QURILISH MAYDONI VA UNING XAVFSIZLIGINI ANIQLASHDA ASHYOLARINING MEXANIK XOSSALARI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 10. – C. 143-164.
130. Sirojiddin M., Karimov B., Siddiqova M. TEXNOLOGIK FAVQULODDA VAZIYATLARDA TIZIMIGA DOIR MEYYORIY HUJJATKLAR VA QONUNCHILIK //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 10. – C. 242-270.
131. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. TABIIY TUSDAFI FAVQULODDA VAZIYATLARNING VUJUDGA KELISHI SABABLARI, VA FAVQULODDA VAZIYATLARDA HARAKAT QILISHGA O'RGATISHNI TASHKIL ETISH //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 10. – C. 219-241.
132. Muradov S. TEXNOLOGIK TUSDAGI FAVQULODDA VAZIYATLAR VA ULARNING TURLARI, TABIIY TUSDAGI FAVQULODDA VAZIYATLAR //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 10. – C. 191-218.
133. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. QURILISH MAYDONIDA VA ASHYOLARINING TURLARI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 10. – C. 335-360.
134. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. ISHLAB CHIQRISHDA ISHLOVCHI USKUNLARNING XAVFSIZLIK TALABLARI TAXLILI TEXNIK ASOSLARI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 10. – C. 361-387.
135. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. TABIIY TUSDAFI FAVQULODDA VAZIYATLARNING VUJUDGA KELISHI SABABLARI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 10. – C. 388-411.
136. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. TABIIY TUSDAGI FAVQULODDA VAZIYATLAR //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 10. – C. 306-334.
137. Husan o'g'li M. S. Procedure for Passing Workers, Leading Staff, Specialists in the Field of Labor Protection Instructions and Testing Their Knowledge on Labor Protection-Technical Safety //MENEJMENT VA MEHNAT MUNOSABATLARI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 31-39.
138. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. ISHLAB CHIQRISHDA ZARARLI MODDALAR VA ULARDAN HIMOYALANISH USULLARI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 11. – C. 375-396.
139. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. ISHLAB CHIQRISH HAVOSI TARKIBIDAGI CHANGLAR VA ULARNING ZARARLI TA'SIRI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 11. – C. 353-374.
140. Karimov B., Muradov S., Madinabonu S. ISHLAB CHIQRISH SANITARIYASI VA GIGIYENASI HAQIDA TUSHUNCHA VA UNING VAZIFALARI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 11. – C. 328-352.
141. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. ICHKI MEHNAT TARTIBINI HUQUQIY JIXATDAN TARTIBGA SOLISH //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 11. – C. 309-327.
142. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. MEHNAT XAVFSIZLIGI STANDARTLAR TIZIMI, UNING AHAMIYATI VA VAZIFASI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 11. – C. 290-308.
143. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. MEHNATNI MUHOFAZA QILISH SOHASIDAGI DAVLAT SIYOSATI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 11. – C. 252-269.

Dekabr, 2024-Yil

144. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. O 'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING MEHNAT KODEKSI VA UNING AHAMIYATI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 11. – C. 230-251.
145. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. MEHNATNI MUHOFAZA QILISH TO'G'RI SIDAGI O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QONUNINING MAZMUN VA MOHIYATI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 11. – C. 211-219.
146. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. INSON FAOLIYATINI TURKUMLARGA AJRATISH //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 11. – C. 193-210.
147. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. HAYOT FAOLIYATI XAVFSIZLIGIDA TAVAKKAL NAZARIYASI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 11. – C. 173-192.
148. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. MEHNAT MUNOSABATLARI SOHASIDAGI XALQARO HAMKORLIK //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 11. – C. 270-289.
149. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. FAOLIYAT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH USULLARI, USLUBLARI VA VOSITALARI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 11. – C. 152-172.
150. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. HAYOT FAOLIYATI XAVFSIZLIGID XAVF TUSHUNCHASI MAZMUN VA MOHIYATI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 11. – C. 131-151.
151. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. KUCHLI SHAMOL, QIRG 'OQCHILIK VA UNING OQIBATLARI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 12. – C. 198-214.
152. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. SHOYQIN VA UNING TURLARI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 12. – C. 372-388.
153. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. AHOLI VA HUDUDLARNI FAVQULODDA VAZIYATLARDAN MUHOFAZA QILISHNING HUQUQIY VA TASHKILY ASOSLARI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 12. – C. 31-49.
154. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. QURILISH ASHYOLARI VA SANOAT INSHOOTLARINING YONG 'IN XAVFI BO 'YICHA TOIFALARI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 12. – C. 127-144.
155. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. YONG 'IN YUZ BERGANDA EVAKUATSIYASI TADBIRLARINI AMALGA OSHIRISH //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 12. – C. 50-69.
156. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. O 'ZBEKISTON RESPUBLIKASI FAVQULODDA VAZIYATLARDA ULARNING OLDINI OLIH VA HARAKAT QILISH DAVLAT TIZIMI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 12. – C. 289-305.
157. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. TITRASHNI AJRALIB CHIYAYOTGAN MANBASI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 12. – C. 321-337.
158. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. YONG 'INNI O 'CHIRISH JIHOZLARI VA VOSITALARI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 12. – C. 106-126.
159. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. XAVFLI GIDROMETEROLOGIK JARAYONLAR BILAN BOG 'LIQ FAVQULODDA VAZIYATLAR //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 12. – C. 215-231.

Dekabr, 2024-Yil

160. Ergashev N. Ergashev Nuriddin G'ayratovich N. G'. Ergashev, A. O'. Shukurov. SN Siradjev. Raqami axborot texnologiyalari. O'quv qo'llanma. Intelekt, Qarshi 2023. 220-b.: N. G'. Ergashev, A. O'. Shukurov. SN Siradjev. Raqami axborot texnologiyalari. O'quv qo'llanma. Intelekt, Qarshi 2023. 220-b //E-Library Karshi EEI. – 2023. – T. 1. – №. 01.
161. Ergashev N. Ergashev Nuriddin G'ayratovich N. G'. Ergashev, ZE Chorshanbiyev, SN Siradjev. Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari fanidan masalalar to'plami. O'quv qo'llanma. Intelekt, Qarshi 2023. 160 b.: N. G'. Ergashev, ZE Chorshanbiyev, SN Siradjev. Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari fanidan masalalar to'plami. O'quv qo'llanma. Intelekt, Qarshi 2023. 160 b //E-Library Karshi EEI. – 2023. – T. 1. – №. 01.
162. Siradjev S. PRINCIPLES OF SELECTION OF INFORMATION MODELING CONTENT //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 18. – С. 237-241.
163. Negmatovich S. S. Theoretical Analysis of Educational Structures of Conceptual Lines, Educational Elements and Logical Information Modeling in the Creation of Digital Educational Resources. – 2022.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH